

Una Mejora al algoritmo Búsqueda Tabú para resolver el problema Single Machine Total Weighted Tardiness

A. Mexicano Santoyo¹, J.C. Carmona Frausto^{1*}, S. Cervantes Alvarez², P.N. Montes Dorantes¹, J.A. Cervantes Alvarez²,

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Boulevard Emilio Portes Gil #1301 Pte. A.P. 175 C.P. 87010 Cd. Victoria, Tamaulipas.

²Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, UdeG, Ameca, Jalisco.

*jcarmonaфраusto@gmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

La programación de tareas es una actividad primordial en toda empresa manufacturera ya que de ello depende que todos los pedidos solicitados sean entregados en tiempo y forma. No obstante, cuando no se hace uso de algoritmos especializados, dicha tarea puede resultar compleja. En este trabajo se propone un algoritmo de Búsqueda Tabú que hace uso de una regla heurística que selecciona como solución inicial la mejor solución obtenida al aplicar tres reglas de despacho diferentes: FIFO, SPT y EDD, lo cual logra reducir el espacio de búsqueda del algoritmo y encontrar soluciones cercanas a los mejores valores reportados. El algoritmo propuesto se probó con instancias sintéticas de 40, 50 y 100 tareas extraídas del repositorio OR-Library. Los resultados mostraron que la implementación de la Búsqueda Tabú que incorpora la heurística propuesta obtiene mayor número de mejores resultados que la simple combinación de la Búsqueda Tabú con otra regla de despacho.

Palabras clave: Optimización, Búsqueda Tabú, Calendarización de tareas, Tardanza total

Abstract

The scheduling is a primary activity in any manufacturing company due to depending on how the task scheduling is made, all the requested orders are delivered in a timely or not. However, when specialized algorithms are not applied, this task can be complex. In this work, a Tabu Search algorithm is proposed that makes use of a heuristic rule that selects as the initial solution, the best solution obtained by applying three different dispatching rules: FIFO, SPT, and EDD, which manages to reduce the search space of the algorithm and helps to find solutions whose values are close to the best-known values. The proposed algorithm was evaluated using synthetic instances of 40, 50, and 100 tasks, extracted from the OR-Library repository. The results showed that the implementation of Tabu Search incorporating the proposed heuristic obtains a greater number of better results than the simple combination of the Tabu Search with another dispatching rule.

Key words: Optimization, Tabu Search, Task scheduling, Total tardiness

Introducción

La planeación y programación de tareas con una máquina hoy en día es un tema de gran interés debido a la importancia que representa para la producción industrial [1]. Actualmente dada la gama de ofertas y el avance tecnológico, las empresas trabajan fuertemente para satisfacer las necesidades del cliente, por lo que la programación de tareas juega un rol importante cuando de fechas de vencimiento se trata [2]. Este problema es conocido como el problema de tardanza ponderada total de una sola máquina y considerado en la literatura especializada como NP-Hard [3], lo que significa que no existen algoritmos que obtengan la solución óptima para todas las instancias de prueba en tiempos razonables, por otra parte la generación de heurísticas que logren obtener buenas soluciones requiere de un tiempo substancial y no existe algún método definido de cómo utilizar las instancias resueltas para mejorar algoritmos. De tal forma que representa un problema desafiante para los planificadores e investigadores minimizar el tiempo de tardanza o los costos de penalización durante la

calendarización de tareas [4]. Desde el punto de vista de optimización, es bien sabido que los algoritmos exactos logran obtener soluciones óptimas cuando se trata de instancias pequeñas, no obstante requieren de alto costo computacional, por lo cual cuando se trata de resolver casos reales, cuyo tamaño suele ser considerable, se opta por el uso de metaheurísticas, las cuales no siempre obtienen las soluciones óptimas, sin embargo, logran obtener buenos resultados [5]. En este sentido, en este trabajo se propone una mejora del algoritmo de Búsqueda Tabú que por medio de una heurística que elige la mejor solución calculada por tres diferentes reglas de despacho logra mejorar el resultado de la Búsqueda Tabú simple, obteniendo soluciones cercanas a los mejores valores reportados en el estado del arte. La propuesta representa una buena y sencilla opción de implementación para ser aplicada en la solución de diferentes problemas de optimización ya que durante el análisis de los experimentos realizados, se pudo observar que la implementación de una heurística sencilla logra mejorar casi un 50% los resultados obtenidos por el algoritmo estándar o versiones híbridas con reglas de despacho, además de que requiere tiempos cortos de ejecución.

Trabajos relacionados

Dado que la calendarización de tareas es un tema de gran interés para la industria, recientemente, muchas heurísticas se han enfocado en generar propuestas para resolver este tipo de problemas, considerando que es difícil utilizando métodos tradicionales [6]. Uno de los algoritmos que ha mostrado ser efectivo por su habilidad de adaptarse a resolver distintos problemas de gran escala y por obtener resultados cercanos al óptimo es el algoritmo Búsqueda Tabú para el cual se han propuesto algunas mejoras en la solución de diversos problemas de optimización como la calendarización de tareas en máquinas paralelas no idénticas [6], ruteo de vehículos [7], el problema de máxima intersección de k-subconjuntos [8], entre otros. Por otra parte, en la literatura especializada se han desarrollado algunos trabajos donde se muestran diferentes implementaciones de algoritmos para resolver el problema de la tardanza ponderada total de una sola máquina, así por ejemplo en [9], Eren y Güner abordaron el problema de la Tardanza Total Ponderada considerando el efecto de aprendizaje donde se propuso de programación entera para instancias hasta de 25 trabajos, no obstante, dado que el tiempo crece exponencialmente, para resolver instancias hasta de 1000 trabajos se usaron tres métodos Heurísticos: Búsqueda Tabú, Recocido Simulado y Búsqueda Aleatoria, a los cuales se les incorporó como solución inicial el resultado obtenido a ejecutar el algoritmo Eren & Güner. El diseño de experimentos utilizado fue basado en el procedimiento descrito en [10], y concluyeron que la Búsqueda Tabú y el Recocido Simulado tienen una alta efectividad al combinarse con dicho método como solución inicial. En [11] se propuso una estrategia para minimizar el anticipo y la tardanza total de problemas grandes donde se consideran tiempos de configuración por familias. Los autores propusieron inicialmente un algoritmo de Ramificación y Acotamiento, el cual resultó útil para resolver instancias pequeñas, posteriormente propusieron una heurística que inicialmente genera una secuencia y en una segunda fase la secuencia es mejorada aplicando cinco diferentes estrategias, dicha heurística logró resolver en tiempos razonables instancias grandes del problema por lo cual concluyen que se recomienda el uso de las metaheurísticas para la resolución de problemas grandes y complejos. En [12] se hizo uso de un algoritmo de Búsqueda Tabú determinista que utiliza un vecindario híbrido y una lista tabú variable basada en la topología de cada problema, lo cual ayuda a obtener resultados cercanos a los óptimos en tiempos relativamente cortos considerando que no todos los intercambios entre pares son considerados. Es importante mencionar que el algoritmo se inclina a intercambiar trabajos tardíos para minimizar la tardanza total. En [13], se implementó la Búsqueda Tabú incorporando como medio de intensificación la técnica *Path Relinking* con el objetivo de guiar la búsqueda de soluciones considerando los mejores valores encontrados lo cual repercutió en un bajo costo computacional. De la anterior revisión se puede observar que existen diferentes propuestas para mejorar el algoritmo Búsqueda Tabú cuyo objetivo es disminuir el tiempo de ejecución y obtener soluciones óptimas, razón por la cual se propuso la estrategia propuesta en esta investigación.

Metodología

Para implementar la mejora al algoritmo Tabú aplicada a la solución del problema *Single Machine Total Weighted Tardiness* se analizó el problema y se observó el comportamiento de la aplicación de las reglas de despacho FIFO (*Fist In First Out*) [14], SPT (*Shortest Processing Time*) [14] y EDD (*Earliest Due Date*) [14] al resolver el problema en cuestión. Además, se observó el comportamiento del algoritmo de Búsqueda Tabú [15] al combinarse con cada una de las reglas. Con el objetivo de observar las diferencias entre los resultados aplicando diferentes estrategias se utilizó un conjunto de 125 instancias de prueba con 40 tareas a secuenciar denominado WT40, el cual fue extraído del repositorio OR-Library [16]. En el caso de la implementación de la Búsqueda Tabú

implementada considerando las tres diferentes reglas, se observó que en la mayoría de los casos cuando la solución inicial es buena, la solución final tiende a igualar o acercarse al valor óptimo. Por lo anterior se optó por generar una heurística que permitiera calcular con tres diferentes reglas de despacho, la solución inicial de una instancia y posteriormente mejorar la solución aplicando la Búsqueda Tabú. La implementación de los algoritmos se realizó en lenguaje C utilizando un equipo con las siguientes características: Acer V5 131 Series, x64Core i3-3240T 2.90GHz, 4GB RAM, disco duro de 500GB y Windows 10. A continuación se describen los pasos de la metodología seguida.

Problema Single Machine Scheduling

Consiste en secuenciar un conjunto de n trabajos independientes que sólo pueden ser atendidos por una sola máquina o recurso [17]. Cada trabajo es denominado como j_i y cuenta con un tiempo de procesamiento p_j , una fecha de entrega d_j y un peso w_j . La máquina procesa un trabajo a la vez y sin interrupción. El cálculo de la Tardanza Total corresponde a la suma del retraso en la entrega de todos los trabajos en un proceso mediante la Ecuación 1.

$$T_s = \sum_{j=1}^n w_j \max(0, C_{j,s} - d_j) \quad (1)$$

donde T_s corresponde a la Tardanza Total de una planeación s , $C_{j,s}$ se refiere al tiempo de flujo acumulado hasta el trabajo j con una calendarización s , w_j es el coeficiente de prioridad del trabajo j y d_j es la fecha del trabajo j .

Evaluación de instancias con diferentes reglas de despacho

En esta etapa se implementaron las reglas de prioridad FIFO, SPT y EDD para identificar cuál de las reglas de despacho obtiene mejores resultados al resolver las instancias de prueba. A manera de ejemplo se muestra la solución de una instancia sintética de 5 tareas a ser secuenciadas, cada tarea consta de un tiempo de proceso, representado en días, fecha de vencimiento, la cual indica con cuántos días se cuenta para finalizar cada tarea, por simplicidad no se manejan prioridades en las tareas por lo que se asigna un valor de 1 a todas las tareas. En las Tablas 1-3 la columna *Trabajo* corresponde al número de trabajo, la Columna *Tiempo de proceso* se refiere a la cantidad de días que consume terminar una tarea, la columna *Fecha de vencimiento* corresponde al número de días que se tienen para terminar la tarea, la columna *Tiempo de flujo* representa los días en que se termina una tarea considerando los días que se consumieron en terminar las tareas que se realizaron previamente y finalmente, la columna *Tardanza* corresponde a los días de retraso por tarea terminada, considerando el tiempo de flujo menos la fecha de vencimiento.

En la Tabla 1 se observa que aplicando la regla FIFO se obtiene una Tardanza Total de 108 unidades, mientras que al aplicar EDD (Tabla 2) y SPT (Tabla 3) se obtienen resultados de 55 y 45 unidades, respectivamente. En este caso de prueba se observa que la regla SPT encuentra un mejor resultado, sin embargo, no significa que en el cálculo de las soluciones de todas las instancias probadas alcanzó siempre los mejores valores.

Tabla 1. Instancia de prueba inicial, resuelta con FIFO

Trabajo	Tiempo de proceso (días)	Fecha de vencimiento (días)	Tiempo de flujo (días)	Tardanza (días)
1	10	50	10	0
2	30	45	40	0
3	15	25	55	30
4	5	22	60	38
5	20	40	80	40

Tabla 2. Solución de la instancia de prueba aplicando la regla EDD

Trabajo	Tiempo de proceso (días)	Fecha de entrega (días)	Tiempo de flujo (días)	Tardanza (días)
4	5	22	5	0
3	15	25	20	0
5	20	40	40	0

2	30	45	70	25
1	10	50	80	30

Tabla 3. Solución de la instancia de prueba aplicando la regla SPT

Trabajo	Tiempo de proceso (días)	Fecha de entrega (días)	Tiempo de flujo (días)	Tardanza (días)
4	5	22	5	0
1	10	50	15	0
3	15	25	30	5
5	20	40	50	10
2	30	45	80	35

La Figura 1 muestra el comportamiento general de las tres reglas de despacho al resolver las instancias del conjunto de datos WT40, el cual consta de 125 instancias con 40 trabajos a secuenciar. Los resultados mostraron que SPT y EDD obtienen valores más cercanos al mejor conocido. El algoritmo SPT obtuvo más soluciones cercanas que EDD, no obstante, EDD obtuvo más valores óptimos que SPT.

Figura 1. Comparación de soluciones obtenidas aplicando las reglas FIFO, SPT y EDD al resolver el conjunto de instancias WT40.

Implementación de la Búsqueda Tabú con reglas FIFO, SPT y EDD

En esta fase se implementaron tres diferentes versiones del algoritmo Búsqueda Tabú donde se calculó la solución inicial con las reglas FIFO, SPT y EDD, de tal forma que a cada versión de algoritmo se le denominó Tabú FIFO si la solución inicial fue calculada con la regla FIFO, Tabú SPT cuando se calculó la solución inicial con SPT y Tabú EDD cuando la solución inicial fue calculada con EDD. El objetivo fue implementar las tres versiones fue observar con cuál de las reglas se desempeña mejor la búsqueda Tabú.

Los resultados obtenidos fueron graficados en la Figura 2, donde se observa que a pesar de que la regla SPT tuvo un mejor desempeño contra las reglas EDD y SPT, al combinarse con la Búsqueda Tabú, la versión de Tabú EDD logra tener un mejor desempeño, obteniendo de manera general, valores más cercanos al mejor conocido. Sin embargo, en algunas instancias, se produjeron desviaciones considerables. Por otra parte, también se observó que en diferentes casos, las otras dos versiones de los algoritmos (Tabú FIFO y Tabú SPT) obtienen mejores resultados que cuando se aplica Tabú EDD al inicio.

Figura 2. Comparación de soluciones obtenidas aplicando el algoritmo Búsqueda Tabú en combinación con las reglas FIFO, SPT y EDD al resolver el conjunto de instancias WT40.

Implementación de la heurística que mejora la Búsqueda Tabú

Posterior a evaluar el comportamiento de la Búsqueda Tabú con diferentes reglas, se observó que en ciertas instancias se producía un mejor resultado, lo que motivó a generar un algoritmo de selección y generación de soluciones iniciales, el cual genera ordenamientos usando 3 reglas de prioridad, FIFO, EDD y SPT. Para cada una de las reglas se genera su valor de tardanza con la función objetivo de la Ecuación 1, después se comparan sus valores y se elige el de menor valor como solución inicial.

Las características principales del algoritmo de Búsqueda Tabú implementadas se describen a continuación:

Búsqueda local: A partir del cálculo de la solución inicial, se realiza una búsqueda local para explorar soluciones vecinas. Esto se logra intercambiando pares de trabajos hasta que se encuentra el intercambio que genera la secuencia con el menor valor de tardanza total.

Actualización de lista tabú: Corresponde a una matriz de $n \times n$ donde se almacenan En esta fase, después de elegir un movimiento de intercambio, si se encuentra en la lista tabú, se rechaza, siempre y cuando no se cumpla con el criterio de aspiración, que indica que si la solución es mejor que la que se tiene, se agrega a la lista tabú de nuevo. De otra forma, si no se encuentra en la lista tabú, se agrega a la lista tabú y dicho movimiento se prohíbe por 15 iteraciones, transcurrido el periodo de prohibición, puede realizarse nuevamente dicho intercambio.

Memoria a largo plazo: Memoria a largo plazo: corresponde a una matriz donde se registra el número de veces que se acepta un movimiento. La estrategia promueve evitar los movimientos que fueron etiquetados como tabú para moverse hacia espacios intactos o poco frecuentados en búsqueda de soluciones. La memoria a largo plazo está representada por una matriz $n \times n$.

La *condición de parada* del algoritmo consiste en una corrida de 300 iteraciones, ya que en los diversos experimentos se encontró que dicho valor obtiene las mejores soluciones.

La Figura 3 muestra de manera general la forma en la que funciona el algoritmo propuesto, donde se observa que después de leer la instancia, se calcula la tardanza total con los algoritmos FIFO, SPT y EDD, posteriormente se elige la mejor solución (*Mejor*) y a partir de dicha solución se calcula el vecindario con el cual se genera la lista de posibles candidatos a elegir (*ListaCandidatos*). De la lista de candidatos se elige la mejor solución (*SolActual*) y se verifica si está en la lista tabú, de no ser así, se agrega a la lista tabú, se actualiza la matriz de frecuencias, si no se ha alcanzado el criterio de paro (300 iteraciones), la nueva solución se vuelve a utilizar para calcular en nuevo vecindario. Por otra parte si la mejor solución encontrada pertenece a la lista tabú, se verifica si se cumple el criterio de aspiración (que la solución sea mejor que la actual), en caso de cumplirse de actualiza la lista tabú

y la lista de frecuencias, de otra forma, de la lista de candidatos se borra la solución actual y se elige la siguiente mejor solución y se vuelve a verificar si la nueva solución no está en la lista tabú. Al alcanzar el criterio de paro, se imprime la mejor solución encontrada y termina el algoritmo.

Figura 3. Diagrama de flujo del algoritmo Búsqueda Tabú donde se incorpora la heurística que elige como solución inicial, la mejor solución encontrada al ejecutar las reglas FIFO, SPT y EDD.

Figura 3. Comparación del algoritmo Búsqueda Tabú mejorada, contra los mejores valores conocidos y el algoritmo Búsqueda Tabú estándar al ejecutar el conjunto WT40.

Al igual que en las fases previas, el algoritmo fue probado con las instancias WT40. En la Figura 3 puede observarse cómo al implementar la heurística propuesta se mejora el desempeño del algoritmo de búsqueda Tabú dado que se comienza con un valor inicial que es considerado cercano a la solución óptima, lo cual reduce la búsqueda.

Experimentación

Para realización de experimentos se utilizaron las instancias del repositorio OR-Library [16], las cuales se componen de 3 conjuntos de 40 (WT40), 50 (WT50) y 100 (WT100) trabajos, cada conjunto contiene 125 problemas diferentes, los cuales varían su dificultad de acuerdo al factor de tardanza, además de la fecha relativa de entrega la cual viene dada por el conjunto {0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0}, entonces el conjunto de problemas consiste en 5 instancias de tamaño, 40, 50 o 100 trabajos por cada combinación del conjunto de factor de tardanza y el conjunto de fecha relativa de entrega.

En la Figura 4 se observa el comportamiento del algoritmo Búsqueda Tabú mejorado, respecto a las diferentes versiones del algoritmo Tabú basado en una sola regla de despacho, al evaluar el conjunto de prueba WT40. Se observa que la versión de Tabú SPT tiende a desviarse menos respecto a las otras 2 versiones que contemplan las reglas EDD y FIFO. El algoritmo mejorado en cambio muestra una tendencia a acercarse más a las mejores soluciones conocidas dado que extrae lo mejor de cada regla y posteriormente mejora la solución.

Figura 4. Resultados obtenidos al ejecutar las diferentes versiones del algoritmo de Búsqueda Tabú en comparación contra la versión mejorada, al evaluar el conjunto de instancias de WT40.

En la gráfica de la Figura 5 se muestra la ejecución de los algoritmos con el conjunto de instancias WT50. En este caso nuevamente el algoritmo Tabú FIFO muestra la mayor desviación, mientras que las versiones Tabú EDD y Tabú SPT a pesar de ser mejores, muestran desviaciones muy irregulares, que alejan las soluciones del óptimo. En relación con el algoritmo mejorado, se observa que a pesar de que presenta algunas desviaciones considerables en instancias como la 74 y 75, es el que obtiene los mejores resultados.

La Figura 6 muestra el resultado de la ejecución de los algoritmos Tabú FIFO, Tabú SPT y Tabú EDD con el conjunto de instancias WT100. En este caso particular se observa que tabú con la solución inicial FIFO tiene menor desviación que las versiones con EDD y SPT. No obstante, la versión mejorada sigue mostrando mejores resultados, encontrando 83 mejores resultados respecto a los algoritmos con una sola regla.

Figura 5 Resultados obtenidos al ejecutar las diferentes versiones del algoritmo de Búsqueda Tabú en comparación contra la versión mejorada, al evaluar el conjunto de instancias de WT50.

Figura 6 Resultados obtenidos al ejecutar las diferentes versiones del algoritmo de Búsqueda Tabú en comparación contra la versión mejorada, al evaluar el conjunto de instancias de WT100.

Análisis de resultados

En la Tabla 4 se muestra el número de mejores soluciones obtenidas por cada uno de los algoritmos implementados al evaluar las instancias de prueba WT40, WT50 y WT100. La columna *Instancias* corresponde al conjunto de prueba evaluado, las columnas *Tabú FIFO*, *Tabú SPT*, *Tabú EDD* y *Tabú Mejorado* corresponden al número de mejores valores alcanzados de un total de 125 instancias por conjunto de prueba. Con relación al conjunto WT40 se observa que la versión de Tabú combinada con FIFO alcanzó 30 mejores resultados, Tabú SPT presentó el peor desempeño, alcanzando 16 mejores resultados. Tabú EDD alcanzó un total de 45 mejores soluciones. Finalmente, Tabú mejorado fue el que mostró el mejor desempeño con un total de 86 mejores resultados. De manera general, se muestra que la versión mejorada de la Búsqueda Tabú mejoró el desempeño del resto de las versiones, lo cual prueba que el uso de la heurística propuesta contribuyó a la obtención de mejores resultados, mediante la reducción del espacio de búsqueda.

Tabla 4 Cantidad de mejores resultados encontrados por cada versión implementada del algoritmo de Búsqueda Tabú al ejecutar los conjuntos de instancias con 40, 50 y 100 trabajos.

Instancias	Tabú FIFO	Tabú SPT	Tabú EDD	Tabú Mejorado
WT40	30	16	45	86
WT50	25	28	42	76
WT100	32	36	37	83
Total	131	65	117	256

Por otra parte es destacable que la versión de Tabú EDD representa una buena opción, ya que encuentra varias soluciones óptimas y presenta mayor número de mejores soluciones que Tabú FIFO y Tabú EDD.

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se pretende analizar las características de las instancias de prueba para tratar de determinar qué características contribuyen a que cada una de las versiones implementadas logren encontrar los mejores resultados. La finalidad es implementar una heurística que a partir de las características de las instancias logre determinar qué algoritmo es el que mejor las resuelve y robustecer la versión actual.

Conclusiones

En este trabajo se mostró la aplicación de heurísticas como medio de mejora para algoritmos, que de manera natural obtienen buenos resultados, no obstante, pueden seguir siendo mejorados. De manera particular se implementó un nuevo algoritmo que con el uso de una heurística simple, permite encontrar buenas soluciones al problema *Single Machine Total Weighted Tardiness*. La heurística trabaja mediante la selección del mejor valor obtenido para la tardanza total al aplicar las reglas FIFO, SPT y EDD, lo que permite encontrar una solución cerca a la óptima, que posteriormente es mejorada mediante el uso del algoritmo Búsqueda Tabú. La propuesta fue validada utilizando tres conjuntos de prueba de 125 instancias cada uno, con 40, 50 y 100 trabajos a secuenciar. Los resultados muestran que la propuesta de mejora obtiene mejores resultados que la combinación de la Búsqueda tabú con cualquiera de las tres reglas de manera independiente ya que el algoritmo propuesto encontró en un 50% más valores cercanos a las mejores soluciones que las versiones Tabú FIFO, Tabú EDD y Tabú SPT. El algoritmo propuesto es un algoritmo fácil de implementar que puede ser de utilidad para cualquier empresa o negocio donde se produce bajo pedido y solo se cuenta con una máquina para atender los pedidos.

Referencias

- [1] S. Gupta, R. Kumari, R.P. Singh, Lunar cycle inspired PSO for single machine total weighted tardiness scheduling problem, *Evolutionary Intelligence*, 14(1):1355–1366, 2021, <https://doi.org/10.1007/s12065-020-00556-9>.
- [2] O. A. Arık*, M. Schutten, E. Topan, Weighted earliness/tardiness parallel machine scheduling problem with a common due date, *Expert Systems With Applications* 187 (2022) 115916.
- [3] M. Bouska, A. Novák, P. Sucha, I. Módos, and Z. Hanzálek, Data-driven Algorithm for Scheduling with Total Tardiness, In *Proceedings of the 9th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2020)*, p.p. 59-68, 2020, DOI: 10.5220/0008915300590068.
- [4] J. L. King, W. S. Rajamangala, W. S. Rajamangala, T. W. King, Novel Hybrid Algorithms for a Single Machine Scheduling Problem With an Overtime Constraint, *International Journal of Knowledge and Systems Science*, 13(1):1-26, 2020, DOI: 10.4018/IJKSS.298708.
- [5] S. Muştu & T. Eren, Minimization of the total weighted tardiness on a single machine scheduling problem with a positionbased learning effect and unequal release dates, *INFOR: Information Systems and Operational Research*, 2021, <https://doi.org/10.1080/03155986.2021.1904538>.
- [6] M. A. Noman, M. Alatefi, A. M. Al-Ahmari, T. Ali, Tabu Search Algorithm Based on Lower Bound and Exact Algorithm Solutions for Minimizing the Makespan in Non-Identical Parallel Machines Scheduling, *Recent Advances in Industrial Mathematics and Applications*, 2021, DOI: <https://doi.org/10.1155/2021/1856734>

- [7] H. Jia , Y. Li, B. Dong, H. Ya, An Improved Tabu Search Approach to Vehicle Routing Problem, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 96:1208-1217, 2013.
- [8] Alejandra Casado, Sergio Pérez-Peló, Jesús Sánchez-Oro & Abraham Duarte, A GRASP algorithm with Tabu Search improvement for solving the maximum intersection of k-subsets problem, *Journal of Heuristics*, 28:121–146, 2022.
- [9] T. Eren, E. Güner. Minimizing total tardiness in a scheduling problem with a learning effect. *Applied Mathematical Modelling*, 31(7):1351–1361, 2007.
- [10] M. Nawaz, E. Emory, I. Ham. A heuristic algorithm for the m-machine, n-job flow-shop sequencing problem. *Omega*, 11(1):91–95, 1983.
- [11] J. E. Schaller, J. ND Gupta. Single machine scheduling with family setups to minimize total earliness and tardiness. *European Journal of Operational Research*, 187(3):1050–1068, 2008.
- [12] Ümit Bilge, Müjde Kurtulan, and Furkan Kıracı. A tabu search algorithm for the single machine total weighted tardiness problem. *European Journal of Operational Research*, 176(3):1423–1435, 2007.
- [13] R. P. Beausoleil, A tabu search approach for the weighted tardiness with sequence-dependent setups in one-machine problem. *Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones*, 9(1):35-46, 2002.
- [14] Priority Scheduling Rules. In: Swamidass, P.M. (eds) *Encyclopedia of Production and Manufacturing Management*. Springer, Boston, MA . https://doi.org/10.1007/1-4020-0612-8_708.
- [15] Glover, F., Laguna, M., & Marti, R. Principles of tabu search. *Approximation algorithms and metaheuristics*, 23, 1-12. 2007.
- [16] J.E.Beasley, OR-Library, <http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/wtinfo.html>, visitado en agosto de 2022.
- [17] J. Dinga, Z. Lü, T. C. E. Cheng, L. Xua, A hybrid evolutionary approach for the single-machine total weighted tardiness problem, *Computers & Industrial Engineering*, 108(1):70-80, 2017.